

UDK 576.895.132

QARSQADARYO VILOYATI SHAROITIDA PARRANDALAR EXINOSTOMATIDOZI VA UNGA QARSHI KURASHNI OPTIMALLASHTIRISH

RAXMONOVA XOLIDA NORMAMAT QIZI

Qarshi davlat universiteti magistranti, Qarshi, O'zbekiston

RUZIYEV BAXTIYOR XUSHMURATOVICH

Qarshi davlat universiteti dotsenti, Qarshi, O'zbekiston

Annotatsiya. *Exinostomatidoz parrandalar orasida keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, ushbu maqolada Qarshi vohasi sharoitida tovuqlarda exinostomatidoz kasalligini qo'zg'atuvchilari – Echinostoma revolutum, Echinoparyphium recurvatum, Hypoderaeum conoideum turlarining bio-ekologik va epizootologik xususiyatlari keltirildi.*

Kalit so'zlar: trematoda, exinostomatidoz, epizootologiya, gelmint, geteroksen.

Аннотация. Эхиностомоз – одно из наиболее распространенных заболеваний домашних птиц. В данной статье представлена биоэкологическая и эпизоотологическая характеристика возбудителей эхиностомоза кур в условиях Кашкадарьинско области – *Echinostoma revolutum, Echinoparyphium recurvatum* и *Hypoderaeum conoideum*.

Ключевые слова: трематода, эхиностоматоз, эпизоотология, гельминт, гетероксен.

Exinostomatidoz – parrandalarning, asosan tovuq, g'oz va o'rdaklarning gelmintoz kasalligi bo'lib, bu kasallikni Echinostomatidae (Dietz, 1909) oilasiga mansub bir necha tur trematodalar qo'zg'atadi.

Exinostomatidlar parrandalarning spetsifik parazitlaridan bo'lib, sistematik jihatdan yassi chuvalchanglar tipining Trematoda sinfiga mansubdir.

Umuman, Trematoda Rudolphi, 1808 sinfida 6000 ga yaqin tur bo'lib, ular asosan baliqlar, amfibiyalar, reptiliyalar, qushlar va sut emizuvchi hayvonlarning turli organlari va sistemalarida parazitlik qiladi. O'zbekistonda umurtqali hayvonlarda ushbu sinf vakillarining 200 ga yaqin turi qayd qilingan [1].

Echinostomatidae (Dietz, 1909) oilasi hozirgi vaqtda WoRMS – butunjahon taksonomik bazasida 33 avlodni o'z ichiga olishi qayd etilgan. Bu avlodlardan *Echinostoma, Echinoparyphium* va *Hypoderaeum* kabilarning vakillari Qarsqadaryo viloyati sharoitida parrandalar o'rtasida exinostomatidoz kasalligini qo'zg'atuvchilar hisoblanadi. Bu kasalliklarning paydo bo'lishi va tarqalishida chuchuk suv mollyuskalarining roli katta bo'lib, ular mazkur kasalliklarni qo'zg'atuvchilarining taraqqiyot tsiklida oraliq xo'jayin vazifasini bajaradi

Qashqadaryo viloyati turli ekosistemalarida exinostomatidlarining uch turi keng tarqalgan: *Echinostoma revolutum, Echinoparyphium recurvatum* va *Hypoderaeum conoideum*. Bu turlarning sistematik holati quyidagicha:

Tip	Plathelminthes Schneider, 1873
Sinf	Trematoda Rudolphi, 1808
Turkum	Plagiorchiida La Rue, 1957
Kenja turkum	Echinostomata La Rue, 1926
Katta oila	Echinostomatoidea Looss, 1902
Oila	Echinostomatidae Dietz, 1909
Kenja oila	Echinostomatinae Looss, 1899
Avlod	<i>Echinostoma</i> Rudolphi, 1809
Tur	<i>Echinostoma revolutum</i> (Froehlich, 1802)
Avlod	<i>Echinoparyphium</i> Dietz, 1909

Tur	<i>Echinoparyphium recurvatum</i> Dietz, 1909
Avliod	<i>Hypoderaeum</i> Dietz, 1909
Tur	<i>Hypoderaeum conoideum</i> (Bloch, 1782)

Binobarin, Qashqadaryo viloyati parrandalarida uchraydigan exinistomatidlar faunasi 3 turdan iborat bo'lib, ular sistematik jihatdan hayvonot olamining 1 tipi, 1 sinfi, 1 turkumi, 1 oilasi va 1 kenja oilasiga mansubdir.

Mazkur turlar morfologik belgilari bo'yicha bir-biridan farq qiladi:

Morfologiyasi: *Echinostoma revolutum* – uzunligi 6.8-12.0 mm, eni 0.88-2,0 mm. Adoral diskida 35-37 ta ilmoqchalari mavjud (1-rasm *a*). Tuxumlari, oval shaklida, uzunligi 0.099-0.132 mm va eni 0.05-0.073 mm, sarg'ish-tilla rangda.

Definitiv xo'jayin: o'rdak va g'ozlar.

Oraliq xo'jayin: *Lymnaea* avlodiga mansub qorin oyoqli mollyuskalar/

Qo'shimcha xo'jayin: baqalar, baliqlar va mollyuskalar/

Lokalizatsiyasi: ingichka ichak.

Morfologiyasi: *Echinoparyphium recurvatum* – uzunligi 2-5 mm, eni 0.85 mm. Adoral diskida ikki qator bo'lib joylashgan 45 ta ilmoqchalari mavjud (1-rasm *b*). Tuxumlari oval shaklda bo'lib, o'lchami 0.08-0.11x0.051-0.084 mm, sarg'ish-tilla rangda.

Definitiv xo'jayin: o'rdak va g'oz, tovuq.

Oraliq xo'jayin: *Lymnaea* avlodiga mansub qorin oyoqli mollyuskalar/

Qo'shimcha xo'jayin: baqalar, baliqlar va mollyuskalar/

Lokalizatsiyasi: ingichka ichak.

Morfologiyasi: *Hypoderaeum conoideum* – tanasi cho'zinchoq-oval shaklda, uzunligi 8.0-13.3 mm, eni 1.36 mm. Kuchsiz rivojlangan adoral disk 49 ta mayda ilmokchalarga ega (1-rasm *v*). Tuxumining o'lchami 0.09-0.11x0.055-0.066 mm, oval shaklda, sarg'ish-tilla rangda.

Definitiv xo'jayin: o'rdak va g'oz, tovuq.

Oraliq xo'jayin: *Lymnaea* avlodiga mansub qorin oyoqli mollyuskalar/

Qo'shimcha xo'jayin: baqalar, baliqlar va mollyuskalar/

Lokalizatsiyasi: ingichka ichak.

1-rasm. Exinistomatid turlari:

a – *Echinostoma revolutum*; *b* – *Echinoparyphium recurvatum*; *v* – *Hypoderaeum conoideum*.

Yuqorida ta'kidlanganidek, bu trematodalar rivojlanishida oraliq va qo'shimcha xo'jayinlar ishtirok etadi. Oraliq xo'jayin vazifasiii *Lymnaea* avlodiga mansub chuchuk suv mollyuskalari,

qo'shimcha xo'jayin vazifasini ham mazkur mollyuskalarning o'zlari hamda baqalar va baliqlar bajaradi.

Definitiv xo'jayin organizmidan trematodalarning tuxumlari tezak bilan tashqi muhitga chiqadi. Suvga tushgan tuxumlardan miratsidiylar chiqib, mollyuskalar organizmiga faol yo'l bilan kirib oladi va sporotsistalarga aylanadi. Har bir sporotsistadan bir necha rediyalar, ulardan esa tserkariylar paydo bo'ladi.

Oraliq xo'jayin organizmida rivojlanish 2-3 oy davom etadi. Mollyuska organizmidan chiqqan tserkariylar qo'shimcha xo'jayin organizmiga kirib, 15 kun davomida metatserkariyga aylanadi.

Parrandalar metatserkariylar bilan zararlangan mollyuskalar va baqalarni yeyishi orqali kasallikni o'ziga yuqtiradi (2-rasm).

2-rasm. Exinostomatidlarining taraqqiyot tsikli sxemasi.

Parrandalarning exinostomatidlar bilan zararlanishi, Qashqadaryo viloyati sharoitida yilning asosan issiq vaqtlarida, bahordan to kuzgacha, botqoqqa aylangan joylarda ro'y beradi. Bahorda parrandalar qishlab chiqqan qo'shimcha xo'jayinlar organizmidagi metatserkariyalar bilan zararlanadi. Qishda ko'pchilik parrandalar organizmi exinostomatidlardan xoli bo'ladi.

Exinostomatidozlar O'zbekistonning janubiy hududlaridan tashqari shimoliy-g'arbiy, shimoliy sharqiy hududlarida ham qayd etilgan. Invaziya ekstensivligi 3-23% ni, invaziya intensivligi esa 1-1000 tagacha nusxani tashkil etadi [2].

Uchala tur trematodalar chaqiradigan kasalliklarda klinik o'zgarishlar deyarli bir xil bo'ladi. Kasallangan parrandalarda ishtaha yo'qoladi, hazm jarayoni buziladi, ich ketadi. Tez oza boshlaydi, jo'jalar o'sish va rivojlanishdan orqada qoladi. Tovuqlarning tuxum tug'ishi kamayadi. Parrandalar oriqlash va umumiy intoksikatsiya oqibatida nobud bo'ladi.

Kasallik tufayli ro'y beradigan patologoanatomik o'zgarishlar sifatida invaziyaning intensivligiga qarab, ichak shilliq pardasida kataral yoki gemorragik yallig'lanish kuzatilishini ko'rsatish mumkin.

Parrandalar tiriklik vaqtida tezakni ketma-ket yuvish usuli natijalariga qarab tashxis qo'yiladi. Parranda o'lgandan keyin yorib ko'riladi, ichak shilliq pardasidan qirma olinib, lupa yoki mikroskop yordamida tekshiriladi.

Davolashda alben granulasi 0,5 g/10 kg tirik vaznga bir kunda bir marta, ikki kun qatorasiga berish tavsiya etiladi. 1 ta alben tabletkasi 36 kg tirik vaznga bir kunda bir marta, ikki kun qatorasiga beriladi. Undan tashqari fenasal, bitionol, filiksan va uglerod tetroxlorid kabi preparatlarni ham qo'llash mumkin.

Exinostomatidozlarning oldini olish uchun yosh jo'jalarni katta yoshdagi parrandalardan alohida suv havzalarida boqish tavsiya etiladi. Yaylov mavsumi oxirida parrandalar o'rtasida gijjasizlantirish o'tkaziladi. Parrandalar va suv havzalari rejali ravishda exinostomatidoz invazyalariga tekshirib turilishi kerak.

Umuman, invazion kasalliklarning oldini olishga qaratilgan umumiy chora-tadbirlarga hayvonlarni to'la qimmatli oziqalantirish, ularni saqlashda qulay zoogigienik shart-sharoitlar yaratish, veterinariya-sanitariya qoidalariga so'zsiz amal qilish, tabiiy yaylovlarni yaxshilash va sun'iy madaniy yaylovlar tashkil etish, suv ichadigan joylarning gigienik holatini yaxshilash, go'nglarni biologik qayta ishlash, xo'jaliklardan hayvonlarni chetga olib chiqishda ularni parazitarni kasalliklarga tekshirish, xo'jalikka olib kelinayotgan yangi hayvonlarni ham maxsus tekshirishlardan

o'tkazish va ularga karantin joriy etish, zarur holatlarda bunday hayvonlarni emlash va gijjasizlantirish ishlari kiradi [3].

Binobarin, trematodozlar qo'zg'atuvchilarining ekologik xususiyatlariga asoslangan profilaktika chora-tadbirlarining metodlari va vositalarini ishlab chiqish ham nazariy, ham amaliy zoologiyaning ahamiyatga molik masalalaridan biridir. Bunday profilaktika tadbirlari albatta, kelgusida hayvonlarning bosh sonini va mahsuldorligini maksimal darajada oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Азимов Д.А. Трематоды – паразиты животных и человека // Ташкент: «Мехнат», 1986. – 128 с.
2. Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д., Голованов В.И., Азимов Д.А. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва паррандалар шистосоматозлари ва уларнинг олдини олиш бўйича тавсиялар // Тавсиянома. Тошкент, 2008 й. 35 б.
3. Шакарбоев Э.Б., Акрамова Ф.Д., Азимов Д.А. Трематоды – паразиты позвоночных Узбекистана // Ташкент, «Чинор», 2012. 192 с.